

La Escuela de Enfermería de Pontevedra entre 1978 y 2010: Aproximación cualitativa a través de las experiencias de antiguos estudiantes

Anexo 1. Checklist COREQ aplicado al estudio

Nº Ítem	Descripción aplicada al estudio
DOMINIO 1: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y REFLEXIVIDAD	
Características personales	
1. Entrevistador/facilitador	Primera autora (D.O.V.), mujer, estudiante de 4º año del Grado en Enfermería.
2. Credenciales	Graduada en Enfermería.
3. Ocupación	Estudiante de Grado en Enfermería.
4. Género	Femenino.
5. Experiencia y formación	Sin experiencia previa en entrevistas cualitativas. Recibió formación y acompañamiento continuo de la segunda autora durante todo el proceso.
Relación con los participantes	
6. Relación previa	No existía relación previa entre la entrevistadora y los participantes.
7. Conocimiento de los participantes sobre la investigadora	Los participantes conocían que la entrevistadora era estudiante de Enfermería realizando un trabajo de investigación sobre la historia de la Escuela.
8. Características de la entrevistadora	La entrevistadora explicó su interés en documentar la historia de la Escuela de Enfermería de Pontevedra como parte de su formación.
DOMINIO 2: DISEÑO DEL ESTUDIO	
Marco teórico	
9. Orientación metodológica	Fenomenología interpretativa aplicada a la historia oral.

10. Justificación metodológica	Descrita en el apartado “Diseño y fundamentación”.
Selección de participantes	
11. Muestreo	Intencional y por conveniencia.
12. Método de aproximación	Contacto telefónico y presencial. Se contactó con antiguos estudiantes a través de redes de la Escuela y colaboración de la Dirección del centro.
13. Tamaño muestral	5 participantes (uno por cada década: años 70, 80, 90, 2000 y Curso de Nivelación).
14. No participación	No hubo rechazos. Todos los contactados aceptaron participar.
Contexto	
15. Lugar de recogida de datos	Escuela Universitaria de Enfermería de Pontevedra (4 entrevistas) y alrededores de la Escuela (1 entrevista, por petición del informante).
16. Presencia de no participantes	En todas las entrevistas estuvieron presentes únicamente la primera autora (entrevistadora), la segunda autora (supervisora y observadora) y el/la participante.
17. Descripción de la muestra	Detallada en Tabla 1: incluye género, edad, promoción, años de experiencia profesional y ciudad de procedencia.
Recogida de datos	
18. Guía de entrevista	Entrevista semiestructurada con guion organizado en tres bloques: (1) contexto y evolución curricular, (2) experiencia académica y vida en la Escuela, (3) impacto profesional y retrospectiva.
19. Entrevistas repetidas	No se realizaron entrevistas repetidas.
20. Grabación audio/visual	Todas las entrevistas fueron grabadas en audio.
21. Notas de campo	Se tomaron notas de campo durante y después de cada entrevista.
22. Duración	Entre 34 minutos y 1 hora y 7 minutos (ver Tabla 1).

23. Saturación de datos	Se consideró que había saturación temática equilibrada en el conjunto de entrevistas (ver Figura 1).
24. Devolución de transcripciones	Las transcripciones fueron enviadas a los participantes para su revisión. Ninguno reportó correcciones o feedback adicional.
DOMINIO 3: ANÁLISIS Y RESULTADOS	
Análisis de datos	
25. Número de codificadores	Dos codificadores: ambas autoras.
26. Descripción del árbol de codificación	Análisis temático deductivo basado en cuatro categorías preestablecidas (Tabla 2): (1) Cambios curriculares, (2) Ambiente y vida en la Escuela, (3) Experiencia teórico-práctica, (4) Impacto profesional.
27. Derivación de temas	Categorías preestablecidas según marco teórico y objetivos del estudio.
28. Software	ATLAS.ti versión 25.
29. Validación de participantes	No se realizó validación adicional más allá de la revisión de transcripciones.
Reporte	
30. Citas presentadas	Sí. Se incluyen citas textuales representativas de cada década en la sección de Resultados.
31. Consistencia datos-resultados	Los resultados se presentan organizados cronológicamente por décadas, con citas que ilustran cada categoría temática.
32. Claridad de temas principales	Los temas principales se presentan de forma clara en las cuatro categorías analíticas, con evolución cronológica.

Supervisión del proceso: La segunda autora (C.G.L.), Doctora en Educación y profesora de Fundamentos de Enfermería con 10 años de experiencia en investigación cualitativa, supervisó todo el proceso: diseño del guión de entrevista, asistió a todas las entrevistas como observadora, participó en el análisis de datos y en reuniones periódicas para contrastar interpretaciones y garantizar el rigor metodológico.

Consideraciones éticas: El estudio contó con la colaboración del Director y Subdirectora de la Escuela de Enfermería de Pontevedra. Todos los participantes firmaron consentimiento informado y se garantizó la confidencialidad y anonimato.

Fuente: Adaptado de Tong A, Sainsbury P, Craig J¹⁹.